

REVISTA TECNOLÓGICA CEA

Difusión vía red de cómputo

<http://www.revistatecnologicacea.mx>

ISSN 25940414

Año 9, Núm. 25, Volumen I

Enero – Junio 2024

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

DIRECTORIO

Dra. Nayelli del Carmen Ramírez Segovia
Directora

Mtro. Fernando German Flores Guillén
Subdirector Académico

M.C. Julián Ferrer Guerra
Subdirector de Planeación y Vinculación

Ing. Raúl René Robles Lacayo
Subdirector Administrativo

COMITÉ EDITORIAL

Judith Vázquez Aguilar
María Concepción González Cuevas
Israel Servín Gómez
Luis Felipe Noriega Román

COMITÉ EDITORIAL EXTERNO

Roberto Hernández Sampieri
Universidad de Celaya
Sergio Méndez Valencia
Universidad de Guanajuato
Ramón Olvera Mejía
Universidad Latina de México
Raúl Rodolfo Jesús Heras Garrido
Universidad Iberoamericana
María del Carmen Lira Mejía
Universidad Tecnológica del Norte de Gto.

REVISTA TECNOLÓGICA CEA

Editor y formador
Dr. Israel Servín Gómez

Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Roque

Dirección: km. 8 Carretera Celaya- Juventino
Rosas

Revista Número 25, Enero - Junio 2024

Revista Tecnológica CEA, Año 9, número 25, vol. I, Enero - Junio 2024, es una revista semestral, publicada y editada por el Tecnológico Nacional de México dependiente de la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Tecnológico de Roque, Av. Universidad No. 1200, quinto piso, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México, Tel. 5536002500 Ext. 65064, d_vinculacion05@tecnm.mx, Editor Dr. Israel Servín Gómez. Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 ambos otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor.

Responsable de la última actualización de este número Ing. Christian Ulises Hernández Montoya Jefe del Departamento de Comunicación y Difusión del Instituto Tecnológico de Roque, con domicilio en Km. 8 carretera Celaya Juventino Rosas, C.P. 38110 Roque, Celaya Guanajuato, México, tel. 461 6116361 ext. 116 fecha de última actualización 30 de Junio de 2024.

El objetivo de la *Revista Tecnológica CEA* es la generación de conocimiento científico teórico y aplicado, para soporte de los contenidos de los planes y programas de estudio que se imparten en Tecnológico Nacional de México.

Las publicaciones de los artículos son sometidas a revisión por un comité de arbitraje, el proceso de evaluación del artículo guardará estrictamente el anonimato y el contenido es responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Se autoriza la reproducción parcial o total de los contenidos e imágenes de la publicación con crédito de la fuente.

Revista Indizada en

CiteFactor

EDITORIAL

La investigación científica se caracteriza por ser un proceso educativo dinámico, abierto y libre. Los investigadores abordan los problemas sociales que de acuerdo a su criterio requiere de atención y solución, con propuestas que se presentan a través del lenguaje escrito e interpretaciones subjetivas.

El desarrollo de proyectos de investigación que se presentan en el No. 25 de la Revista Tecnológica CEA, parte de la conformación de grupos de investigadores que pueden ser hasta tres, con el dominio de contenidos profesionales diversos, y una práctica educativa frente a diversos programas de estudio alineados a carreras profesionales, de lo que resulta la aplicación de la experiencia didáctica en el trabajo académico consistente en publicaciones técnico científicas.

El desarrollo de investigación apoya la evaluación de los conocimientos prácticos dominados por los investigadores pertenecientes a las diferentes Instituciones de Educación Superior, con la aplicación de métodos cuanti, cuali o mixtos, con enfoque teórico, escuela o abordaje técnico, actividad que pueden desarrollar docentes de tiempo parcial o completo.

El docente investigador desarrolla habilidades como capacidad de reflexión, de lectura, experimentar, diseñar, dar seguimiento entre otras, que complementan, el oficio de enseñar y aprender en el aula, con sus estudiantes.

A manera de colofón se agradece la invitación para participar en el número 25 de la Revista Tecnológica CEA, se hace una felicitación por el 99 aniversario del *Tecnológico de Roque*, una institución formadora de profesionistas del campo, Rumbo al Centenario.

MTRO. FERNANDO GERMÁN FLORES GUILLÉN
SUBDIRECTOR TECNM ROQUE

Contenido

Gestión e instalación de una televisora Universitaria del Tecnológico Nacional de México (TECNM) <i>Por: Marco Polo Mendoza Otero, Nancy Ivette Arana de las Casas y David Sáenz Zarrón</i>	2
Relación del desempeño financiero con las practicas de economía circular en las empresas manufactureras de Aguascalientes <i>Por: Josefina Muñoz Macías, Luisa Fernanda Espinosa Méndez y Paula Castillo Rosales</i>	16
Controlador de giro para un motor trifásico en una banda transportadora <i>Por: Flor de María Rivera Sánchez, Juan Antonio Herrada Enríquez y Emanuel Pérez Cantú</i>	29
Barreras a la exportación de las Pymes del sector de manufactura del municipio de Aguascalientes <i>Por: Alexis Reyes Gómez, María de los Ángeles Silva Olvera, Julissa Elayne Cosme Castorena y Mariana Muñoz Muñoz</i>	36
La auditoría de gestión para la evaluación de la eficiencia en la toma de decisiones <i>Por: Ma. de los Ángeles Bárcenas Nava, Elisa Trujillo Beltrán, Felipe Flores Villalobos, Edwin Aarón García Nájera y Luis Alejandro Medina Nava</i>	49
Desgaste ocupacional (Burnout) en colaboradores del sector educativo del estado de Guanajuato <i>Por: Lilia Naomi Cano Heredia, Sergio Méndez Valencia y Juan Morua Ramírez</i> ..	56
¿Trabajar remoto o presencial? Medición y comparación del desempeño laboral en trabajadores administrativos <i>Por: Marco Antonio Rodríguez Pasillas y Josefina Muñoz Macías</i>	72

RELACIÓN DEL DESEMPEÑO FINANCIERO CON LAS PRACTICAS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS DE AGUASCALIENTES

Josefina Muñoz Macías

josefina.mm@aguascalientes.tecnm.mx

Luisa Fernanda Espinosa Méndez

luisaespinosam0805@gmail.com

Paula Castillo Rosales

paula_castillo_r@yahoo.com.mx

Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Aguascalientes

RESUMEN

Se busca analizar la relación en las prácticas de economía circular y el desempeño financiero de las empresas manufacturas de Aguascalientes; la presente investigación es correlacional-no experimental y transversal, la información se recopiló en un periodo de seis meses a un total de 33 empresas mediante un muestro por conveniencia, sin considerar datos históricos o futuros de las empresas entrevistadas. La población evaluada son empresas manufactureras del estado de Aguascalientes, al ser la manufactura uno de los sectores económicos más importantes en el estado y uno de los que más contaminan en el mundo. Se estudió el desempeño financiero como variable dependiente y la economía circular como variable independiente, teniendo como resultado una relación aceptable entre estas variables, mostrando que las empresas que adoptan prácticas circulares no solo contribuyen a la preservación del medio ambiente, sino que también fortalecen su desempeño financiero y por consiguiente su posición en el mercado.

Palabra(s) Clave: *Economía circular, manufactura, rendimiento, sustentabilidad.*

ABSTRACT

It seeks to analyze the relationship between circular economy practices and the financial performance of manufacturing companies in Aguascalientes; The present research is correlational-non-experimental and cross-sectional, the information was collected in a period of six months from a total of thirty-three companies through a convenience sampling, without considering historical or future data of the interviewed companies. The population evaluated are manufacturing companies in the state of Aguascalientes, as manufacturing is one of the most important economic sectors in the state and one of those that contribute the most to global pollution. Financial performance was studied as a dependent variable and the circular economy as an independent variable, resulting in an acceptable relationship between these variables, showing that companies that adopt circular practices not only contribute to the preservation of the environment, but also strengthen their financial performance and consequently their position in the market.

Keywords: *Circular economy, manufacturing, performance, sustainability.*

INTRODUCCIÓN

El modelo dominante en la economía actual, conocido como economía lineal, representa un consumo desmedido de los recursos naturales, al seguir un patrón de usar y desechar que ha predominado durante décadas basado en la sociedad del consumo, generando al año más de 2.000 millones de basura que afectan directamente la salud de la población y del planeta, por lo que es importante repensar este modelo. En diversas partes del mundo se han implementado nuevas políticas públicas, cada vez más actualizadas, para combatir la situación medio ambiental, buscando llegar a un desarrollo sustentable.

La economía circular surge de la necesidad de tomar medidas frente al saqueo de los recursos en las décadas pasadas, buscando crear una economía semejante a un ciclo biológico, en el que los residuos de los productos desechados funjan como insumos para futuros productos. A pesar de sus desventajas, la economía lineal ha facilitado el crecimiento económico rápido y la producción masiva de bienes; ha permitido la disponibilidad de productos a bajo costo y ha sido el motor de desarrollo industrial durante la Revolución Industrial y gran parte del siglo XX. Sin embargo, las ventajas a corto plazo que ofrece este modelo están siendo superadas por los costos ambientales y sociales a largo plazo, lo que ha propiciado la búsqueda de alternativas más sostenibles como la economía circular. La transición a una

economía circular puede enfrentar obstáculos como la necesidad de inversión inicial para rediseñar procesos y productos, además de un cambio en la mentalidad tanto de productores como de consumidores. Existe también la dificultad de establecer sistemas de recogida y reciclaje eficientes para ciertos materiales que representan montos de inversión considerables. Aun así, estas desventajas pueden ser superadas con el tiempo a medida que se avanza en la innovación y se consolidan las prácticas circulares, generando beneficios que compensan los retos iniciales.

En este sentido la presente investigación se centra en evaluar el desempeño financiero de las empresas manufactureras del estado de Aguascalientes que llevan a cabo prácticas de economía circular mostrando que las empresas que adoptan prácticas circulares además de contribuir a la preservación del medio ambiente fortalecen su desempeño financiero y por consiguiente su posición en un mercado competitivo.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El concepto de una economía circular (EC) fue propuesto por primera vez por académicos en China en 1998 y aceptado formalmente en 2002 por el gobierno central como una nueva estrategia de desarrollo que apunta a aliviar la contradicción entre el crecimiento económico rápido y la escasez de materias primas y energía (Yuan et al., 2006).

Ghisellini et al. (2016) reafirma que, durante la última década, se ha prestado una atención creciente en todo el mundo al nuevo concepto y modelo de desarrollo de la economía circular, con el objetivo de proporcionar una alternativa mejor al modelo de desarrollo económico dominante, que consiste en “tomar, hacer y desechar”.

La EC se ve cada vez más como una posible solución para abordar el desarrollo sostenible, prioriza los métodos de tratamiento de residuos en el orden de reducción, reutilización, reciclaje, recuperación de energía y eliminación de residuos (Geissdoerfer et al.2018, como lo citó Hrabec et al., 2020). La tabla 1, incluye una revisión bibliográfica de los autores que tuvieron mayor relevancia para la investigación, los cuales fueron recabadas de diversos artículos de investigación, se seleccionaron con base a los hallazgos obtenidos en cada uno.

Autores	Objetivo	Contexto Empírico	Resultados	Fundamento teórico
Hrabec, Kudela,	Apoyar la toma de decisiones	Para esta investigación experimental se eligieron	A medida que cambia la producción de residuos,	Se consideran las siguientes funciones

Šomplák, Nevrlý & Popela (2020)	estratégicas en el área de la gestión de residuos sólidos municipales aplicando los principios de la economía circular moderna.	68 escenarios diferentes de perturbaciones en la producción de una empresa en la República Checa. El instrumento utilizado fue MATLABandJulia.	las prioridades y las estrategias, se plantea un problema de localización dinámica con la apertura, el cierre y la reapertura de las instalaciones, recomienda considerar los costos de traslado y tratamiento de los residuos.	de costo (no lineales). Costo de proceso en plantas de tratamiento de residuos, costo por reducción de los residuos producidos, costo de aumento del reciclaje.
Ghisetti & Montresor , (2020)	Analizar el financiamiento que se les otorga a las PYMES y ver el impacto que tiene para su adaptación a una EC.	Se recabaron datos de una muestra de 2318 PYMES en los 28 estados miembros de la Unión Europea del Flash Eurobarometer-441 de 2016. La herramienta utilizada fue el modelo de regresión de Poisson.	Las variables financieras que consideraron se correlacionan significativamente con la adaptación de EC, lo que sugiere que en realidad tiene un lado financiero importante, que merecería más atención en el futuro.	Variabes para evaluar tipos de financiamiento en modelos de negocio de EC (MNEC): - Fondos públicos. - Autofinanciación de capital. -Beneficiarse de préstamos bancarios.
Uhrenholt, Kristensen, Rincón, Jensen, & Waehrens (2022)	Explorar los factores que afectan el desempeño financiero del sistema de devolución de productos e investigar cómo el contexto, de la cadena de suministro y la empresa afectan el desempeño financiero.	Se realizó un análisis descriptivo de artículos sobre el tema, una amplia gama de países están representados en los documentos analizados como: Reino Unido, Brasil, Italia, China, Dinamarca y los EE. UU.	Se identificaron 12 factores y posteriormente se agruparon en tres dimensiones generales: - Contexto: estructuras de gobierno público. -Cadena de suministro: los actores de la cadena de suministro y los métodos de recolección. -Compañía: modelos de ingresos y clientes.	Sugiere que existe una compensación en la búsqueda de rendimiento financiero en los sistemas de devolución, ya que el costo aumenta con el aumento de la captura de valor.
Alvarez-Aros, Bernal-Torres & Sánchez-Tovar, (2021)	Analizar la relación de la colaboración externa de la innovación abierta con el desempeño financiero en pequeñas y medianas empresas en una economía emergente.	Se obtuvo la información de propietarios y directivos de 145 empresas localizadas en Tamaulipas, México. Los resultados procesados mediante ecuaciones estructurales en SPSS y AMOS.	Existe una relación significativa entre la innovación abierta (clientes, usuarios, proveedores, educación, gobierno y competidores) con el desempeño financiero	Desde la perspectiva de la teoría de la reducción de costos transaccionales, tales como las actividades de codesarrollo de productos y servicios, la obtención de conocimiento e ideas del entorno para mejorar la innovación.
Rivera-Godoy, Torres-Duque &	Conocer el desempeño financiero del sector bebidas no	Se busco en la base de datos EMIS profesional. Se obtuvo información de 55 empresas para el 2014; 48	Se concluyo que este sector creció de forma irregular, generó rentabilidades contables	Se midió el desempeño financiero en los siguientes rubros, de

García-Muñoz, (2020)	alcohólicas en Colombia en el período 2014-2018.	para el 2015; 53 para el 2016; 71 para las 2017 y 64 para el 2018. Se utilizó el análisis estático y de tendencias de indicadores contables y de gestión del valor.	que aumentaron con altibajos, cuyo comportamiento dependió de la eficacia en el control de costos y gastos, que fue ampliada por un apalancamiento financiero positivo.	los cuales derivaron los factores a evaluar: -Crecimiento -Eficiencia -Eficacia -Endeudamiento -Efectividad
----------------------	--	---	---	--

Tabla 1. Revisión Bibliográfica. Nota: Elaboración propia.

Para la investigación se realizó una clasificación de las prácticas de economía circular como se presenta en la tabla 2, de acuerdo con autores más representativos en el tema.

Autores	Bai, Sarkis, Yin & Dou, (2020)	Hrabec, Kudela, Šomplák, Nevrlý & Popela, (2020)	Manea, Ignat & Semenescu, (2021)	Ghisetti & Montresor, (2020)	Khan, Daddi & Iraldo, (2020)
Gama de proveedores verdes disponibles.	X	X		X	X
Generación productos ecológicos.	X	X		X	X
Capacidad de reducción de contaminantes cumple con los requisitos ecológicos.	X		X		
Reducción de misiones de aire\aguas residuales\residuos sólidos	X	X	X	X	
Disminución del consumo de materiales/consumo de energía	X	X	X	X	X
Reutilización de productos	X	X	X	X	X
Uso de energías renovables	X	X	X	X	

Tabla 2. Prácticas de Economía Circular. Nota: Elaboración propia.

RELACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL DESEMPEÑO FINANCIERO

Un buen desempeño financiero se sustenta en la viabilidad financiera, la eficacia, la eficiencia y la productividad de la organización (Álvarez-Aros et al., 2021). Los indicadores que miden el desempeño financiero se basan en el rendimiento de la inversión (ROI), el rendimiento de los activos (ROA), el crecimiento de las ventas, las ganancias, las ganancias por acción, el valor de mercado y el valor en libros (Acuña-Opazo & González, 2019; Alberto et al., 2020; Álvarez-Aros et al., 2021; Malagueño et al., 2018a; Quelhas, 2020). Por otra parte, Khan et al, genera una visión más específica del desempeño financiero, haciendo mención que es parte de un desempeño general de la organización, como se menciona a continuación: “El desempeño general como un constructo de segundo orden con cuatro constructos de primer orden, a saber, desempeño ambiental, desempeño financiero, competitividad y reputación corporativa” (2020, p.3022). Existen numerables autores que hablen sobre el tema de desempeño financiero, en la Tabla 2 se incluye la información de los autores que son relevantes para la investigación. Se toma con mayor impacto las dimensiones pautadas por Khan et al., (2020).

Autores	Álvarez-Aros, Bernal-Torres & Sánchez-Tovar, (2021)	Malagueño, Lopez-Valeiras & Gomez-Conde, (2018)	Rivera-Godoy, Torres-Duque & García-Muñoz, (2020)	Quelhas, (2021)	Khan, Daddi & Iraldo, (2020)	Acuña-Opazo & Contreras-Gonzalez, (2021)
Rentabilidad sobre activos	X	X	X	X	X	X
Rendimiento de las ventas	X	X	X	X	X	X
Retorno de la inversión	X		X		X	X
Rotación de inventario			X		X	
Apalancamiento			X			

Tabla 3. Dimensiones de Estudio sobre el Desempeño Financiero.

Nota: Elaboración propia.

La economía circular en las PYMES tiene diversas dificultades debido a su tamaño, haciendo que la implementación sea más compleja para este sector, entre estos factores se encuentran los aspectos financieros en un lugar destacado (Ghisetti & Montresor, 2020b). Algunos de los factores como las normas ambientales más estrictas, las políticas de reducción y devolución de impuestos sobre el uso de recursos y los subsidios financieros estimularon positivamente el desarrollo de los modelos de negocio de economía circular (Ghisellini et al., 2016b). De acuerdo con Álvarez-Aros et al., una mayor

flexibilidad empresarial con capacidad de respuesta y adaptación al entorno proporciona mayores retornos económicos, tanto a la empresa como a sus colaboradores en innovación abierta (2021). Considerando que la adaptación a la economía circular es una innovación abierta.

MÉTODOS Y MÉTODO

El objetivo de la investigación es evaluar si existe una relación entre el buen desempeño financiero y las prácticas de economía circular de las MIPYMES de Aguascalientes dedicadas a los sectores de manufactura. Se consideran los puntos de opinión de los altos directivos de los sectores antes mencionados.

Elementos de la investigación

De una población de 5,910 (DENUE, 2021) se estudiaron 33 empresa manufactureras MIPYMES del estado de Aguascalientes, de acuerdo con un muestro por conveniencia en el cual fue de intereses que las empresas practiquen la economía circular en alguna de sus dimensiones, así mismo el impacto que tienen dichas prácticas en el desempeño financiero de estas empresas.

Diseño metodológico

El estudio realizado es una investigación cuantitativa, y a su vez descriptivo, ya que se investigaron y describieron las variables a correlacionar. La investigación también es correlacional-no experimental, pues no se estudiare el efecto de un experimento a lo largo de un tiempo, sino que es transversal ya que la información se recopilara en un periodo establecido de tiempo.

Hipótesis

Se sometió a prueba la siguiente hipótesis para dirigir el trabajo:

H1: Existe una relación entre el buen desempeño financiero y la economía circular en las empresas manufactureras de Aguascalientes.

Población y muestra

El sector de estudio fueron las manufactureras, esto para acotar la población. La muestra se determinará en proporción a al estimado por el DENUE (2021) de empresas con las especificaciones de la muestra, en los cuales se obtuvo una población de 5,910 y se obtuvo información de 59 empresas

de las cuales únicamente se estudiaron a 33 empresas pues fueron las que contaban con prácticas de economía circular.

Tipo de muestreo

El muestreo es intencionado de acuerdo con la variable prácticas de economía circular, ya que con fines de estudio es una característica indispensable para recabar la información

Variables por estudiar

Se estudiaron los Indicadores de las variables a estudiar que son los criterios de la economía circular y el desempeño financiero. Por parte de los criterios de economía circular se consideran las dimensiones de acuerdo con los autores Bai, Sarkis, Yin & Dou, (2020). El desempeño financiero se mide de acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2021).

Instrumentos para la obtención de datos

El instrumento utilizado fue implementado en la investigación de Khan, Daddi & Iraldo, en 2020, denominada "The role of dynamic capabilities in circular economy implementation and performance of companies". Se evaluaron reactivos para cada sección, entre las secciones encontraremos características demográficas, variables de estudio, entre otras. Las cuales se evaluaron de manera nominal y ordinal. Los ordinales fueron contemplados en escala Likert a 5 puntos.

Procedimiento para la recopilación de datos

Se identificó la muestra a estudiar que son las empresas con prácticas de economía circular, se contactó a los directivos y solicitó responder una encuesta por medio de Google Forms; los datos fueron descargados en un recopilado proporcionado por mismo Google.

Procedimiento para el análisis de los datos

Se analiza el comprimido de los datos en el programa estadístico SPSS, donde se calcula la correlación de Spearman. Con estos indicadores se evaluó y analizó la situación de las correlaciones entre ambas variables y sus dimensiones.

Resultados Empíricos Obtenidos

Se evaluó primero la confiabilidad de la consistencia interna. Se utilizaron los valores de alfa de Cronbach para estimar la confiabilidad del instrumento utilizado, se aplicó a la muestra y sobre la base

de los resultados se calculó el coeficiente de acuerdo con (Hernández-Sampieri, 2014). Los valores de alfa de Cronbach oscilaron entre 0.957 y 0.625, lo cual indica que el estudio cumple con la consistencia interna como se muestra en la tabla 4. Se rechaza la respuesta de 26 empresas dentro de la investigación al no llevar a cabo prácticas de EC.

Variable	Dimensión	Valores de alfa de Cronbach
Desempeño Financiero		0.957
Economía Circular	Reciclaje y recursos	0.929
	Diseño y producción	0.843
	Consumo y colección	0.625

Tabla 4. Valores de alfa de Cronbach por dimensión. Nota: Elaboración propia

Resultados descriptivos por dimensión

Para medir la variabilidad del estudio se realizó un análisis de varianza los datos oscilaron entre 0.689 y 1.999 considerados aceptables como se muestra en la tabla 5. la prueba se realizó en una escala de Likert de 5 puntos de totalmente de acuerdo con totalmente en desacuerdo.

	Rango	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.	Varianza
EC_DISEÑO Y PRODUCCIÓN	4.00	1.00	5.00	2.7531	1.03916	1.080
EC_CONSUMO Y COLECCIÓN	4.00	1.00	5.00	2.4630	1.41371	1.999
EC_RECICLAJE Y RECURSO	4.00	1.00	5.00	3.2593	1.35427	1.834
DF_DESEMPEÑO FINANCIERO	3.00	1.00	5.00	3.5648	1.02045	1.041

Tabla 5. Análisis descriptivo por dimensión. Nota: Elaboración propia

Resultados correlación por variable

Para el estudio se aplicó una correlación con Rho de Spearman al ser datos no paramétricos. De acuerdo con Martínez-Ortega et al. (2009) la interpretación del coeficiente Rho de Spearman con valores próximos a 1; indican una correlación fuerte y positiva. Valores próximos a -1 indican una correlación fuerte y negativa. Valores próximos a cero indican que no hay correlación lineal. Los resultados obtenidos muestran una relación positiva entre el desempeño financiero y la economía circular por 0.453, lo que indica que existe una relación considerable entre las variables. Con los resultados se acepta la hipótesis existe una relación entre el desempeño financiero y la economía circular en las empresas manufactureras de Aguascalientes con nivel de significancia del 0.01.

Relación entre economía circular y desempeño financiero

Se analizó la correlación entre las variables economía circular y desempeño financiero con un nivel de significancia del 0.01. Lo que muestra que, si una empresa utiliza subproductos o productos al final de su vida útil, así como materiales reciclados como un insumo en los procesos de producción disminuyen los costos de fabricación y operativos, lo que contribuye a incrementar la facturación anual como se muestra en la tabla 6.

Indicador/Código	Disminución de costos de fabricación/costos operativos. DF_RF_01	Aumento de la facturación anual. DF_RF_02	Mayor crecimiento de las ganancias. DF_RF_03	Aumento de la cuota de mercado. DF_RF_04
Diseñan productos actualizables, reparables, restaurables o remanufacturables. EC_DP_02			0.412	
Utilizan subproductos/productos al final de su vida útil/ materiales reciclados/exceso de energía como insumo en el proceso de producción. EC_RR_02	<u>0.685</u>	<u>0.538</u>		0.468
<u>La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).</u> La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).				

Tabla 6. Correlación entre indicadores de economía circular y desempeño financiero.
Nota: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

Los resultados arrojan que la economía circular no solo es un beneficio para el medio ambiente, también lo es para el desempeño financiero de las empresas que llevan a cabo sus prácticas al reducir costos de producción y operativos.

Los valores de alfa Cronbach por dimensión oscilan entre 0.957 y 0.625, ofrecen una respuesta positiva a la pregunta de investigación ¿Cómo se relacionan el desempeño financiero con las prácticas de economía circular en las empresas manufactureras de Aguascalientes?

En cuanto al objetivo de la investigación, los resultados prueban que existe una relación en las prácticas de EC y el desempeño financiero de las empresas manufactureras en Aguascalientes que participaron en el presente estudio con un nivel de significancia de 0.01.

Tras el análisis de los datos se llegó a la aceptación de la hipótesis, comprobando que existe una relación entre las variables, con los siguientes coeficientes de correlación entre economía circular y desempeño financiero fue de 0.453 por lo que se acepta la hipótesis propuesta:

H1: Existe una relación entre el desempeño financiero y la economía circular en las empresas manufactureras de Aguascalientes.

Esta investigación pretende ser la base en la realización de futuras investigaciones en espera que la información y resultados sean pertinentes para el diseño de políticas públicas que incentivan a las empresas a llevar a cabo prácticas de economía circular.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Acuña-Opazo, C., & González, O. C. (2019). The impacts of intellectual capital on financial performance and value-added of the production evidence from Chile. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 26(51), 127–142. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-08-2019-0178>
- Alberto, J., Godoy, R., Torres Duque, A., & García Muñoz, J. (n.d.). *Análisis del Desempeño Financiero de La Industria de Bebidas no Alcohólicas en Colombia Analysis Of Financial Performance Of The Non-Alcoholic Beverage Industry In Colombia* (Vol. 5, Issue 4).
- Alvarez-Aros, E. L., Bernal-Torres, C. A., & Sanchez-Tovar, Y. (2021). External Collaboration of Open Innovation and Financial Performance of SMES in Tamaulipas, Mexico. *Journal of Business Management*. <https://doi.org/10.1590/S0034-759020220301x>
- Bai, C., Sarkis, J., Yin, F., & Dou, Y. (2020). Sustainable supply chain flexibility and its relationship to circular economy-target performance. *International Journal of Production Research*, 58(19), 5893–5910. <https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1661532>
- Birkinshaw, J., Zimmermann, A., & Raisch, S. (n.d.). *How Do Firms Adapt to Discontinuous Change? Bridging The Dynamic Capabilities And Ambidexterity Perspectives*.

- Espinoza H, Andy. (2023). Economía Circular: una Aproximación a su Origen, Evolución e Importancia como Modelo de Desarrollo Sostenible. *Revista de Economía Institucional*, 25(49), 109-134. Epub November 02, 2023. <https://doi.org/10.18601/01245996.v25n49.06>
- Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016a). A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. *Journal of Cleaner Production*, 114, 11–32. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007>
- Hrabec, D., Kúdela, J., Šomplák, R., Nevrlý, V., & Popela, P. (2020a). Circular economy implementation in waste management network design problem: a case study. *Central European Journal of Operations Research*, 28(4), 1441–1458. <https://doi.org/10.1007/s10100-019-00626-z>
- Khan, O., Daddi, T., & Iraldo, F. (2020). The role of dynamic capabilities in circular economy implementation and performance of companies. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(6), 3018–3033. <https://doi.org/10.1002/csr.2020>
- Leobardo Alvarez, E., & Augusto Bernal-, C. (n.d.). *External Collaboration of Open Innovation and Financial Performance of Smes in Tamaulipas, Mexico*. <https://doi.org/10.1590/S0034-759020220301x>
- Malagueño, R., Lopez-Valeiras, E., & Gomez-Conde, J. (2018a). Balanced scorecard in SMEs: effects on innovation and financial performance. *Small Business Economics*, 51(1), 221–244. <https://doi.org/10.1007/s11187-017-9921-3>
- Manea, C., Ignat, G., & Semenescu, A. (2021b). Perspectives On The Management And Financial Performance Of Smes In The Context Of The Circular Economy And The Crisis Generated By Covid-19 In The European Union. In *Review of Management and Economic Engineering* (Vol. 20, Issue 82).
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). (2021). *Catalogo de buenas practicas de economía circular*.
- Quelhas, F. de C. (2020). The effect of innovation on the financial performance and export intensity of firms in emerging countries. *Revista de Administração Da UFSM*, 14, 1259–1279. <https://doi.org/10.5902/1983465938078>
- Raes, J. (2020). Financiando la circularidad: Desmitificando las finanzas para economías circulares. *Banco de Desarrollo de América Latina*.
- Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319–1350. <https://doi.org/10.1002/smj.640>

- Uhrenholt, J. N., Kristensen, J. H., Rincón, M. C., Jensen, S. F., & Waehrens, B. V. (2022). Circular economy: Factors affecting the financial performance of product take-back systems. In *Journal of Cleaner Production* (Vol. 335). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130319>
- Yuan, Z., Bi, J., & Moriguchi, Y. (2006). The circular economy: A new development strategy in China. In *Journal of Industrial Ecology* (Vol. 10, Issues 1–2, pp. 4–8). <https://doi.org/10.1162/108819806775545321>